

СЕРТИФІКАТ

**учасника I Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні питання сучасної медицини та фармації»**

Aliieva T. D.

**19-20 вересня
2024**

Ректор Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», д.т.н., проф.

E. Sokol
Євген СОКОЛ

